

**СТОХАСТИЧЕСКИ НАЧИН ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЯКОСТТА НА
СТРОИТЕЛНА СТОМАНА С КОРОЗИЯ**

Антонио Шопов¹

Технически университет - София, катедра „Съпротивление на материалите“

**STOCHASTIC WAY FOR CALCULATION OF STRENGTH ON
CONSTRUCTION STEEL WITH CORROSION**

Antonio Shopov¹

Technical University of Sofia, Department “Strength of materials”

***Abstract:** Calculation of one construction element with corrosion is a difficult task. The dimensions of the cross-section are determined and the corrosion is spread in the cross-section itself. By its very nature, it reduces geometric characteristics, strength properties, superficial defects and structural changes. The corrosion cross-section should bear the intended load without breaking and without inadmissible deformations, which determines the need for investigation.*

The stresses according to the classical theory are determined according to the geometrical characteristics, the structure and other concomitant factors. The calculations in real and practical cases use dependencies, which are also bound by normative coefficients. It is well-known that there are differences between the strength and deformation properties of construction steel, but when corrosion is added, these differences become sensitive. Therefore, it is necessary to apply a mathematical model for calculating the strength characteristics for use in practice.

***Key words:** stochastic way, strength, construction steel, corrosion*

1. Въведение

При всяко изпитване на строителната стомана, се получават емпирични данни. Технологията на производство на строителната стомана, определя нейните механични показатели, химичният състав, якостните параметри и други. Тези величини имат разпределение, което съвпада със закона за нормалното разпределение на вероятностите. Това ни дава основа да определим, че от числовата ос на якостите е избрана стойност, която има надеждност над 95% и е фиксирана като якост на строителната стомана. С появяването на корозия по строителната стомана започва мигновеното ѝ въздействие, което най-общо се изразява в: намаляване на

¹Антонио Шопов, асистент, гр. София, бул. “Кл. Охридски“ 8, shopoff@mail.bg

геометричните характеристики, промяна в якостните показатели, повърхностни дефекти и структурни промени [1,2].

Известно е, че при експериментите се използват пробни тела, които отговарят на заложените теоретични и нормативни изисквания. Едни от тези изисквания е еднородност на материала и липса на повърхностни дефекти, който изисквания при пробните тела с корозия практически не могат да бъдат изпълнени. В резултат на това се получават емпирични данни за който следва да се приложи математически модел за обработка и получаване на краен резултат, който резултат да е с достатъчна надеждност и да се използва при оразмеряването.

Фиг. 1. Пробно тяло от строителна стомана: а) без корозия; б) с корозия

Фиг. 2. Сечение на строителна стомана: а) без корозия; б) с корозия; в) идеализирано сечение с корозия [1]

2. Математически вероятностен подход при оразмеряване

При избора на метод или стандарт за оразмеряване, следва да се търси връзка с математическите модели касаещи вероятностите при обработката на данни. Основното изискване за оразмеряване, можем да запише така [3] :

$$(2.1) \quad S < R$$

където по S е произлизаща величина (вътрешно усилие, напрежение), а R е съответна характеристика [3]. От практиката е установено, че нито S , нито R могат да бъдат определени абсолютно точно [3]. Реалността е показала, че съществуват разлики в якостните и деформационните свойства на материалите. Източниците за определяне на тази разлики от вероятностен характер са различни със случайни фактори, които са свързани с характеристиките на материала, който при корозия се променят.

Приемам, че състоянието на строителната стомана с корозия в експлоатационни условия може да се опише с определен брой параметри : $w_1, w_2, w_3, w_4, \dots, w_n$. Едни от тези параметри ще характеризира външните товари, други промяната в якостните показатели и т.н. Практиката е наложило да се приеме, че всички тези параметри са случайни величини на определящите параметри и можем да определим тяхната

**XVIII ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО
СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ВСУ'2018**
**XVIII ANNIVERSARY INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE BY
CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE VSU'2018**

гъстота като функция $P(w_1, w_2, w_3, w_4, \dots, w_n)$ и използвайки (2.1), можем да я запишем във вида, така както правят и други автори [3-6]:

$$(2.2) \quad \Phi(w_1, w_2, w_3, \dots, w_n) = R(w_1, w_2, w_3, \dots, w_n) - S(w_1, w_2, w_3, \dots, w_n) \geq 0$$

Следва да се намери вероятността за изпълнение на неравенството (2.2) и да се извърши сравнение с нормативни стойности. Повечето автори използват съвместна n -мерна вероятностна гъстота по формулата [5-8]:

$$(2.3) \quad P(x_1, x_2, x_3, x_4, \dots, x_n) = \lim_{\Delta X_k \rightarrow 0} \frac{P(X_k - \Delta X_k < X_k < X_k + \Delta X_k)}{\Delta X_1 \cdot \Delta X_2 \cdot \Delta X_3 \cdot \dots \cdot \Delta X_n}$$

Нека да означим търсената вероятност с $P(+)$ и използвайки съвместна n -мерна вероятностна гъстота (2.3) се получава:

$$(2.4) \quad P(+) = \int \dots \int P(w_1, w_2, w_3, \dots, w_n) dw_1, dw_2, dw_3, dw_4, \dots, dw_n$$

Вероятността за достигане на изследваното критично състояние е [3,5]:

$$(2.5) \quad P(-) = 1 - P(+)$$

Ако означим с $P(-)_n$ нормативната стойност за тази вероятност, то стохастичното оразмерително условия при строителна стомана с корозия е [3,5]:

$$(2.6) \quad P(-) < P(-)_n$$

Определянето на средноаритметичната стойност се извършва по формулата [3]:

$$(2.7) \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$$

Определяне на средно квадратично отклонение се извършва по формулата [3]:

$$(2.8) \quad \overline{(X - \bar{X})^2} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2$$

Емпиричен аналог на разсейването се изчислява по формулата [3-8]:

$$(2.9) \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2$$

За проверка на закона за нормалното разпределение на вероятностите [3-8]:

$$(2.10) \quad F(x) = \frac{1}{2} + \Phi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right)$$

Където Φ е функцията т.е. $\Phi(u)$, както следва [3-8]:

$$(2.11) \quad \Phi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^u e^{-\frac{z^2}{2}} dz$$

**XVIII ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО
СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ВСУ'2018**
**XVIII ANNIVERSARY INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE BY
CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE VSU'2018**

Основната формула в стохистичният метод е [3-8] :

$$(2.12) \quad P(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot S_X} \cdot \exp \left[-\frac{(X-\bar{X})^2}{2 \cdot S_X^2} \right]$$

Всички означения в формулите (2.2 – 2.12) са съгласно общоприетите такива в математическата теория на вероятностите и математическата стохастика [3-8].

За корозирала строителна стомана, изучаването на определени параметри предполага, че те са независими случайни величини.

3. Експериментално - изчислителна част

При изпитване на строителна стомана с корозия ф6,5 (А-I) са получени следните данни Табл.1 [1], които са обработени с формулите (2.2 – 2.12).

Таблица 1. Данни от изпитана строителна стомана с корозия ф6,5 (А-I), [1]

№ по ред	Пробно тяло	t ₁ - дебелина на ръждата [mm]	t ₂ - дебелина на корозията [mm]	d - диаметър на не корозиралата част [mm]	f _{pr} , [MPa]	f _y , [MPa]	f _u , [MPa]
1	Шайба № 1	0,022	0,712	4,617	51,08	182,24	213,22
2	Шайба № 1	0,026	0,7145	4,638	50,19	181,11	213,71
3	Шайба № 1	0,019	0,7085	4,661	50,55	184,41	213,92
4	Шайба № 1	0,022	0,7205	4,648	49,55	180,08	214,3
5	Шайба № 1	0,027	0,719	4,698	49,12	182,43	214,35
6	Шайба № 1	0,026	0,7155	4,681	49,27	181,92	214,67
7	Шайба № 1	0,022	0,7135	4,768	47,09	181,01	215,4
8	Шайба № 1	0,026	0,722	4,713	48,60	182,78	215,68
9	Шайба № 1	0,027	0,726	4,762	47,21	181,71	216,24
10	Шайба № 1	0,023	0,711	4,774	46,97	182,75	217,47
11	Шайба № 2	0,023	0,716	4,774	46,58	181,52	217,82
12	Шайба № 2	0,022	0,709	4,781	46,44	181,85	218,22
13	Шайба № 2	0,022	0,7165	4,778	46,12	180,50	218,41

**XVIII ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО
СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ВСУ'2018
XVIII ANNIVERSARY INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE BY
CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE VSU'2018**

14	Шайба № 2	0,019	0,7035	4,783	46,02	181,62	219,76
15	Шайба № 2	0,023	0,7005	4,785	45,98	181,88	220,07
16	Шайба № 2	0,022	0,7055	4,788	45,92	181,94	220,15
17	Шайба № 2	0,025	0,712	4,789	46,68	185,16	220,34
18	Шайба № 2	0,021	0,7215	4,792	45,85	182,34	220,63
19	Шайба № 2	0,022	0,6985	4,797	45,75	182,77	221,15
20	Шайба № 2	0,024	0,6985	4,802	45,66	182,98	221,41
21	Шайба № 3	0,024	0,7155	4,798	45,73	183,02	221,45
22	Шайба № 3	0,021	0,731	4,804	44,88	181,07	222,72
23	Шайба № 3	0,021	0,7105	4,808	44,80	181,51	223,26
24	Шайба № 3	0,025	0,711	4,802	44,55	180,10	223,32
25	Шайба № 3	0,028	0,706	4,808	44,44	180,71	224,08
26	Шайба № 3	0,025	0,71	4,834	43,61	179,66	224,58
27	Шайба № 3	0,025	0,7185	4,814	43,98	179,82	224,78
28	Шайба № 3	0,024	0,708	4,848	43,02	179,46	226,12
29	Шайба № 3	0,019	0,7105	4,851	43,31	181,17	226,46
30	Шайба № 3	0,023	0,722	4,862	43,11	181,26	226,58

4. Резултати

Таблица 2. Получени стойности по стохастическият метод

	f_{pr} , [MPa]	f_y , [MPa]	f_u , [MPa]
ШАЙБА № 1	48,86	181,78	214,88
ШАЙБА № 2	45,84	182,55	218,77
ШАЙБА № 3	44,29	180,91	222,96

Разликата между реално получените стойности и получените след обработката по стохастичният метод стойности, се нарича флукутация или вероятностно отклонение. Полученият резултат в Табл.2 е с вероятност 97,4 %, което обуславя надеждността на този метод при оразмеряване.

5. Изводи

Стохастичните методи, който по своята си същност са детерминистични (не вероятностни), могат да бъдат определени като базова основа на вероятностният подход на оразмеряването и изчисляването на строителна стомана с корозия.

Основната задача на изчисление чрез математическата стохастика е по дадено разпределение на емеричните данни (честоти) да се намери теоретичното разпределение на вероятностите за разглежданите случайни величини.

Познаването на разпределителните криви за якост на корозирала строителна стоманата, позволява да се даде вероятностна оценка за нейното утилизационно използване.

Благодарности

Докладът е публикуван с подкрепата на проект № BG05M2OP001-2.009-0033 „Стимулиране на съвременни научни изследвания чрез създаване на научно-иновативна среда за насърчаване на млади изследователи от ново поколение в Технически университет – София и Национална компания „Железопътна инфраструктура” в областта на инженерно-техническите науки и технологичното развитие” в рамките на Оперативна програма "Интелигентна наука за растеж", съфинансирана от европейските структурни и инвестиционни фондове на Европейския съюз.

Авторът изказват своята благодарност на фирма „Хьосел“ ЕООД за указаното съдействие и подкрепа.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Шопов А., Р. Ганев, Изследване на многогодишно влияние на атмосферните условия върху напреженията на армировъчна стомана $\Phi 6,5$ (А-I) за утилизационно използване, Годишник на УАСГ, София, 51-10, 2018, 21-28.
- [2] Ganev R., G. Godiniachki, Steel corpuses destroying from tiredness and stress corrosion, In: Proc. V Sci. Conf. Fire and emergency safety'2009, March 19-20, 2009, Sofia, 190-192.
- [3] Кисляков С., Стохастически методи в приложната механика, Техника, София, 1981, 168 с.
- [4] Попов Ал., Вероятностни методи при оценяване на механични свойства на желязовъглеродни сплави, Институт по механика – БАН, София, 2015, 188 с.
- [5] Arsenjev D., V. Ivanov, M. Korenevski, Adaptive Stochastic Methods in computational mathematics and mechanics, De Gruyter, Berlin, 2018, 290 с.
- [6] Evans L., An Introduction to Stochastic differential equations, American Mathematical Society, Rhode Island, 2014, 151 с.
- [7] Klebaner F., Introduction to stochastic calculus with applications, Imperial College Press, London, 2012, 452 с.
- [8] Hani A., B. Radi, Stochastic dynamics of structures, ISTE, London, 2016, 350 с.